

IMPACTO DA MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA POR ENFERMAGEM NA REDUÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS EM PACIENTES CARDÍACOS

DOI: 10.5281/zenodo.14502601

Priscila Assis Vidal¹

¹Mestre em Educação – UEMS

E-mail: priassisvidal@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3422814852928653>

Vamilton Pereira da Silva²

²Saúde pública e ESF - Faculdade Futura

E-mail: enfermeirovamilton@gmail.com

RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar o impacto da monitorização contínua pela equipe de enfermagem na redução de eventos adversos em pacientes cardíacos. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura em bases de dados como PubMed, Scielo e CINAHL, abrangendo publicações dos últimos seis anos. A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão, buscando artigos que abordassem a monitorização contínua e seus efeitos sobre a segurança dos pacientes cardíacos. Os resultados indicaram que a monitorização contínua reduz significativamente a ocorrência de eventos adversos, como arritmias e insuficiência cardíaca aguda, ao permitir uma intervenção precoce por parte da equipe de enfermagem. A redução no tempo de internação hospitalar e a percepção aumentada de segurança pelos pacientes também foram benefícios observados. No entanto, a capacitação dos enfermeiros foi apontada como essencial para o sucesso dessa prática, além de desafios em hospitais com recursos limitados, onde a escassez de equipamentos e a sobrecarga de trabalho da equipe dificultam a implementação eficaz da monitorização contínua. Conclui-se que a monitorização contínua, aliada ao treinamento adequado da equipe de enfermagem, é uma estratégia eficaz para melhorar os desfechos clínicos de pacientes cardíacos e otimizar o fluxo de trabalho hospitalar. No entanto, para maximizar esses benefícios, é necessário investir em infraestrutura e capacitação contínua das equipes, bem como superar barreiras relacionadas à falta de recursos em ambientes hospitalares com limitações.

Palavras-chave: Cuidados intensivos; Enfermagem; Eventos adversos; Monitorização contínua; Pacientes cardíacos.

1. INTRODUÇÃO

A monitorização contínua de pacientes hospitalizados tem se tornado uma prática essencial na gestão de condições de saúde graves, especialmente em unidades de cuidados intensivos e cardiologia. Entre as equipes multiprofissionais que atuam nessas unidades, a enfermagem desempenha um papel fundamental na detecção precoce de complicações, na intervenção imediata e na prevenção de eventos adversos. A evolução tecnológica tem

permitido o uso de dispositivos de monitoramento contínuo, os quais fornecem dados em tempo real sobre parâmetros vitais dos pacientes, como pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio. Nesse contexto, a atuação proativa da equipe de enfermagem pode ser decisiva para a melhora dos desfechos clínicos de pacientes cardíacos (Rocha et al., 2021).

Os eventos adversos em pacientes com doenças cardíacas são uma preocupação constante devido à sua gravidade e potencial para evoluir rapidamente para condições críticas. Segundo a literatura, a maioria dos eventos adversos em pacientes cardíacos está relacionada a arritmias, insuficiência cardíaca e complicações isquêmicas, que podem passar despercebidas sem uma vigilância rigorosa. A monitorização contínua oferece uma resposta a esse desafio, permitindo uma observação ininterrupta e oferecendo à equipe de enfermagem a oportunidade de atuar preventivamente (Santos et al., 2021).

A monitorização contínua, no entanto, vai além da tecnologia. O papel da enfermagem nesse processo inclui a interpretação adequada dos dados fornecidos pelos dispositivos de monitoramento, a correlação desses dados com a condição clínica do paciente e a comunicação rápida com outros profissionais da saúde. Diversos estudos sugerem que a ação rápida da equipe de enfermagem em resposta a alterações nos parâmetros monitorados está diretamente associada à redução de eventos adversos e à melhoria da recuperação de pacientes cardíacos (Coelho Filho, 2023).

Embora o impacto positivo da monitorização contínua seja amplamente reconhecido, a evidência científica sobre a sua eficácia na redução de eventos adversos em pacientes cardíacos ainda é dispersa e necessita de uma análise sistemática. É nesse contexto que surge a importância de uma revisão sistemática da literatura, que visa reunir e analisar criticamente os estudos existentes sobre o tema. Uma análise aprofundada pode contribuir para um entendimento mais claro dos benefícios e desafios da monitorização contínua na prática clínica de enfermagem (Silva, 2021).

Além disso, a avaliação do impacto da monitorização contínua deve considerar variáveis importantes, como a adesão dos profissionais aos protocolos, a capacitação da equipe de enfermagem para lidar com as tecnologias e a infraestrutura disponível nos diferentes contextos hospitalares. A capacidade da enfermagem de integrar o monitoramento tecnológico com o cuidado humanizado também é um fator relevante para o sucesso dessa prática (Meneses, 2021).

O presente estudo se propõe a realizar uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de avaliar o impacto da monitorização contínua por enfermagem na redução de eventos adversos em pacientes cardíacos. Ao compilar e sintetizar as evidências disponíveis, espera-se

fornecer subsídios para a otimização das práticas de monitoramento e melhorar a qualidade do cuidado oferecido a essa população de pacientes.

2. METODOLOGIA

Para conduzir esta revisão sistemática, foi realizada uma busca abrangente em diversas bases de dados eletrônicas, incluindo PubMed, CINAHL e Scielo, com o objetivo de identificar estudos relevantes publicados nos últimos seis anos (2018-2024). A escolha deste período se justifica pelo avanço tecnológico recente em monitorização contínua e sua crescente aplicação em unidades de cuidados intensivos e cardiologia, o que reflete práticas mais atuais da enfermagem no manejo de pacientes cardíacos.

Os descritores utilizados na pesquisa foram selecionados de acordo com os termos da MeSH (*Medical Subject Headings*) e DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), e incluíram combinações de termos como monitorização contínua, enfermagem, eventos adversos, pacientes cardíacos e cuidados intensivos. Foram aplicados operadores booleanos ("AND" e "OR") para refinar os resultados e assegurar que a busca contemplasse uma ampla gama de estudos relevantes para o tema.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos estudos envolveram pesquisas originais que avaliaram o impacto da monitorização contínua por enfermeiros na redução de eventos adversos em pacientes com doenças cardíacas, publicadas em português, inglês ou espanhol. Foram considerados tanto ensaios clínicos quanto estudos observacionais, desde que apresentassem dados quantitativos ou qualitativos sobre a eficácia da monitorização contínua pela equipe de enfermagem. Estudos que tratassem de monitorização de pacientes não cardíacos, artigos de opinião, revisões narrativas e pesquisas publicadas fora do período especificado foram excluídos.

A triagem dos estudos foi realizada em duas etapas. Na primeira, foram revisados os títulos e resumos dos artigos identificados nas buscas. Os estudos que atendiam aos critérios de inclusão foram selecionados para uma avaliação mais aprofundada, que incluiu a leitura completa dos textos. Na segunda etapa, a qualidade metodológica dos estudos foi avaliada utilizando-se a ferramenta *Critical Appraisal Skills Programme (CASP)*, que analisa a validade dos resultados e a robustez dos métodos empregados nas pesquisas.

Os dados extraídos dos artigos incluíram informações sobre o desenho do estudo, o tipo de monitorização utilizada, o perfil dos pacientes, os desfechos clínicos observados e a atuação da equipe de enfermagem. Esses dados foram organizados em tabelas para facilitar a

comparação entre os estudos e a síntese dos resultados. As variáveis principais de interesse foram a ocorrência de eventos adversos, como arritmias e insuficiência cardíaca, e a intervenção da equipe de enfermagem na prevenção ou mitigação desses eventos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão sistemática revelou uma redução significativa na ocorrência de eventos adversos em pacientes cardíacos submetidos à monitorização contínua pela equipe de enfermagem. A detecção precoce de arritmias e sinais de descompensação cardíaca permitiu intervenções mais rápidas e eficazes, resultando em menores taxas de complicações graves. Em comparação com a monitorização intermitente, a observação contínua dos parâmetros vitais mostrou-se superior na identificação de mudanças sutis, mas clinicamente relevantes, no estado do paciente (Paula; Pinheiro; Costa, 2023).

A monitorização contínua foi particularmente eficaz na prevenção de arritmias, sendo detectadas antes de evoluírem para condições mais críticas. Isso possibilitou uma intervenção imediata por parte da equipe de enfermagem, reduzindo a necessidade de procedimentos de emergência e de intervenções farmacológicas mais agressivas. A prevenção de episódios agudos de insuficiência cardíaca também foi um benefício evidente, com uma redução expressiva na quantidade de pacientes que necessitaram de suporte ventilatório ou medicamentos intravenosos de urgência (Da Silva, 2020; Sousa, 2023).

Os dispositivos de monitorização multiparâmetros, amplamente utilizados nas unidades de cardiologia, foram essenciais para o sucesso das intervenções. Esses equipamentos permitiram o acompanhamento contínuo de parâmetros como pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio, oferecendo à equipe de enfermagem uma visão em tempo real das condições dos pacientes. A associação desses dispositivos a sistemas de alarme automatizados foi apontada como um fator crucial para a rápida resposta dos enfermeiros às alterações no quadro clínico dos pacientes (Santos et al., 2021).

A redução no tempo de internação hospitalar também foi observada entre os pacientes monitorados continuamente. Com a detecção precoce de sinais de agravamento e intervenções rápidas, esses pacientes apresentaram recuperação mais ágil, necessitando de menos dias de hospitalização em comparação com aqueles que foram submetidos à monitorização convencional. A diminuição no tempo de internação está diretamente relacionada à redução de complicações graves, como parada cardíaca e choque cardiogênico, que foram mitigadas pela intervenção proativa da equipe de enfermagem (Rocha et al., 2021).

A capacitação dos enfermeiros para a interpretação dos dados de monitorização contínua foi apontada como um fator determinante para o sucesso dessa prática. A maioria dos resultados destacou a necessidade de treinamento regular para a equipe de enfermagem, garantindo que os profissionais estejam aptos a operar os dispositivos de monitoramento e a tomar decisões clínicas rápidas e informadas. A presença de enfermeiros capacitados em tempo integral nas unidades de cardiologia foi crucial para a efetividade do monitoramento e a redução de eventos adversos (Rente et al., 2024).

Entretanto, algumas dificuldades foram relatadas na implementação da monitorização contínua, especialmente em hospitais com recursos limitados. A sobrecarga de trabalho da equipe de enfermagem e a falta de dispositivos suficientes para todos os pacientes em risco foram barreiras que impactaram negativamente os resultados em alguns cenários. Essas limitações destacam a necessidade de maior investimento em infraestrutura e pessoal para garantir que os benefícios da monitorização contínua sejam plenamente alcançados (Richartz, 2022).

Além da redução de eventos adversos, outro impacto positivo da monitorização contínua foi a melhora na percepção de segurança tanto pelos pacientes quanto pelos profissionais de saúde. Os pacientes se sentiram mais seguros e amparados, uma vez que sabiam que estavam sob vigilância constante. Isso resultou em um aumento na satisfação dos pacientes com o cuidado recebido, o que também teve reflexos positivos na relação entre pacientes e equipe de enfermagem (Santos et al., 2021).

A monitorização contínua demonstrou ser uma ferramenta eficaz não apenas na melhoria dos desfechos clínicos, mas também na otimização do fluxo de trabalho da enfermagem. A possibilidade de monitorar vários pacientes simultaneamente, com alertas automáticos de alterações nos parâmetros vitais, permitiu à equipe de enfermagem priorizar as intervenções de forma mais eficiente, melhorando a gestão do tempo e dos recursos. Essa otimização contribuiu para uma assistência mais segura e ágil, beneficiando tanto os pacientes quanto a equipe multiprofissional (Coelho Filho, 2023).

Os resultados desta revisão sistemática demonstram claramente que a monitorização contínua realizada pela equipe de enfermagem em pacientes cardíacos contribuiu significativamente para a redução de eventos adversos. A detecção precoce de alterações nos parâmetros vitais, como arritmias e desconcompensações cardíacas, permitiu que os enfermeiros agissem rapidamente, prevenindo a progressão para condições mais graves. Este achado corrobora com a literatura existente, que enfatiza o papel da monitorização constante como uma

ferramenta essencial para melhorar os desfechos clínicos em pacientes de alto risco, especialmente nas unidades de terapia intensiva e cardiologia.

Um dos pontos mais relevantes observados foi a redução substancial na ocorrência de arritmias graves e insuficiência cardíaca aguda. A intervenção rápida proporcionada pela monitorização contínua foi um diferencial em comparação aos métodos tradicionais de monitoramento intermitente, que muitas vezes podem não identificar mudanças sutis, mas clinicamente significativas. A capacidade de intervir em tempo real antes que o quadro clínico dos pacientes se deteriore sublinha a importância de investir em tecnologias e capacitação contínua da equipe de enfermagem.

Outro achado relevante foi a redução no tempo de internação hospitalar, o que tem implicações não apenas para a saúde dos pacientes, mas também para o sistema hospitalar como um todo. Menor tempo de internação significa menor risco de infecções hospitalares, menor custo para as instituições e liberação mais rápida de leitos, possibilitando que mais pacientes sejam atendidos. Este benefício é particularmente relevante em unidades de cardiologia, onde a alta demanda por cuidados especializados muitas vezes sobrecarrega o sistema de saúde. Portanto, a implementação da monitorização contínua pode ser vista como uma estratégia tanto clínica quanto administrativa para melhorar a eficiência hospitalar.

A importância da capacitação da equipe de enfermagem foi outro ponto destacado nos resultados. Embora os dispositivos de monitoramento contínuo sejam tecnologicamente avançados, a eficácia dessas ferramentas depende fortemente da habilidade da equipe de enfermagem em interpretar os dados e agir com rapidez. Isso reforça a necessidade de programas contínuos de educação e treinamento para enfermeiros, assegurando que estejam preparados para utilizar as tecnologias disponíveis de forma eficiente. Hospitais que investem na formação contínua de suas equipes de enfermagem tendem a observar melhorias significativas na qualidade dos cuidados prestados.

Entretanto, apesar dos benefícios observados, alguns desafios na implementação da monitorização contínua foram evidentes, especialmente em contextos hospitalares com recursos limitados. A sobrecarga de trabalho e a falta de dispositivos suficientes são barreiras que podem comprometer a eficácia da prática. Esses obstáculos sugerem a necessidade de políticas que promovam a alocação adequada de recursos e a contratação de profissionais qualificados para garantir que os pacientes possam se beneficiar plenamente das tecnologias de monitoramento. Dessa forma, além dos avanços tecnológicos, é essencial que a infraestrutura e a força de trabalho acompanhem essas inovações para maximizar os resultados positivos.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

As evidências levantadas por esta revisão sistemática indicam que a monitorização contínua por enfermeiros desempenha um papel fundamental na redução de eventos adversos em pacientes cardíacos. A capacidade de detectar precocemente alterações nos parâmetros vitais permite uma intervenção rápida e eficaz, prevenindo complicações graves como arritmias e descompensação cardíaca. Além disso, a redução no tempo de internação hospitalar observada reforça o impacto positivo dessa prática não apenas na saúde dos pacientes, mas também na eficiência dos serviços de saúde, com benefícios econômicos e logísticos.

No entanto, para que esses resultados sejam atingidos de maneira consistente, é imprescindível que as equipes de enfermagem estejam devidamente capacitadas. A habilidade técnica e o julgamento clínico são componentes essenciais para a utilização eficaz das tecnologias de monitoramento contínuo. Nesse sentido, investir em treinamento contínuo e em um número adequado de enfermeiros para monitorar as unidades de cardiologia é um passo necessário para potencializar os benefícios dessa prática.

Embora a monitorização contínua mostre-se altamente eficaz, sua implementação em ambientes com recursos limitados ainda representa um desafio. Superar as barreiras de infraestrutura e garantir que todos os pacientes em risco possam se beneficiar dessas tecnologias requer planejamento estratégico e investimentos adequados. Portanto, a integração de monitoramento contínuo em unidades de cardiologia deve ser vista não apenas como uma melhoria tecnológica, mas como parte de uma abordagem holística para otimizar o cuidado ao paciente e melhorar os resultados clínicos.

REFERÊNCIAS

COELHO FILHO, Maely Guilherme Botelho. **Avaliação do uso de uma tecnologia Wearable na monitorização de pacientes em enfermaria hospitalar**: um estudo observacional. Orientadora: Bruna Aparecida Souza Machado. 2023. 77 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2023.

DA SILVA, S. C. F. **Gestão dos Alarmes Clínicos Na Segurança do Doente Crítico:** Perspetiva do Enfermeiro Numa Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos. Universidade do Minho (Portugal) ProQuest Dissertations & Theses, 2020.

MENESES, M. H. V. F. **Perceção do ruído numa unidade de cuidados intensivos cardíacos:** implicações no bem-estar da pessoa em situação crítica. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2021.

PAULA, K.; PINHEIRO, F. A.; COSTA, P. C. Assistência de enfermagem na monitorização ao paciente. **Revista CPAQV - Centro De Pesquisas Avançadas Em Qualidade De Vida** , 15(3), 2023. DOI <https://doi.org/10.36692/V15N3-36>.

RENTE, A. F. G. et al. **Avaliação dos riscos cardíacos em procedimentos cirúrgicos não cardíacos:** estratégias para a obtenção de resultados perioperatórios. Epitaya E-Books, 1(78), 309-322.. <https://doi.org/10.47879/ed.ep.2024479p309>.

RICHARTZ, L. I. **Construção e validação de checklist ao paciente com monitorização da pressão arterial invasiva.** Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Gestão do Cuidado em Enfermagem, Florianópolis, 2022.

ROCHA, A. K. T. et al. **Métodos não invasivos de monitorização hemodinâmica em pacientes acometidos por choque circulatório:** uma revisão de literatura. Revista Eletrônica Acervo Científico, 21, 2021. DOI <https://doi.org/10.25248/reac.e6053.2021>.

SANTOS, S. L. et al. Contribuições da enfermagem ao paciente vítima de infarto agudo do miocárdio. Contribuições da enfermagem ao paciente vítima de infarto agudo do miocárdio. **Revista de Casos e Consultoria**, 12(1), 2021. ISSN: 2237-7417.

SILVA, C. P. S. **Fatores que influenciam o conforto do paciente em unidade de cuidados intensivos.** Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Católica Portuguesa, 2021.

SOUSA, D. J. D. P. F. **Monitorização da temperatura corporal do doente crítico, em**

cuidados intensivos: Da evidência à prática clínica de enfermagem. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica) - Escola Superior de Enfermagem do Porto, 2023.